

Е. В. Астахова

«ДИАЛОГИ СО ВРЕМЕНЕМ» – ЕЩЕ ОДИН ШАГ ИСТОРИЗАЦИИ НУА

Название юбилейного издания, посвященного первому тридцатилетию со дня основания Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», выбрано не случайно. «Диалоги со временем» – не совсем обычная книга. Как, впрочем, не совсем обычна и сама НУА.

У каждого учебного заведения – своя история, ни на кого не похожая.

Так и с Народной украинской академией. Это – особая планета, история у нее тоже особая. Очень динамичная, насыщенная, современная и... добрая.

У НУА, в отличие от многих иных, историзация процесса идет, что называется, по ходу, с колес: от первого дня создания ведутся уникальные Летописи, живет активно Музей истории НУА, который уже сам имеет более чем двадцатилетнюю историю, издается многотиражная газета «Академия», собираются персоналии ученых и преподавателей... Шаг за шагом, одновременно с развитием и быстрым движением, НУА создает, пишет, фиксирует свою историю.

И делает это не просто «про запас», на будущее, а всеми силами старается, чтобы те, кто попадает в орбиту планеты НУА, знали и уважали ее историю, гордились ею и с честью продолжали. Ведь это очень важно – знать, понимать, чтить и транслировать ценности своей Alma mater, ее традиции и символы.

Юбилеи в мире университетов – особая страница истории отечественного образования. И далеко не самая простая. Ведь в истории все переплетено – взаимосвязано; так и в истории учебных заведений, научных школ и образовательных систем: кто от кого произошел, кто был раньше, а кто позже...

Народная украинская академия – уникальна, она создавалась, что называется, greenfield, с чистого листа. Но она же – наследница

харьковской высшей школы, уникальной образовательной среды Харьковщины. Она – продолжатель, надеемся, достойный, и она же – принципиально новая институциональная форма, ибо сочетает в себе университет, общеобразовательную и дошкольные ступени. Тот самый модуль непрерывного образования, который «длиною в жизнь и шириною в жизнь».

Конечно, описать всю историю первого тридцатилетия НУА, ее многогранную деятельность, достижения невозможно. К тому же, процесс историзации, который уже упоминался, сопровождался подготовкой и публикацией монографий к предыдущим юбилеям учебного заведения [1]. В тех изданиях хорошо представлены направления деятельности академии, многочисленные документы, свидетельствующие о процессе легитимизации комплекса, прохождении им определенных институциональных процессов. Конечно, много фотографий, очерков, статей – все то, что сопровождает жизнь любого учебного заведения и в совокупности дает представление о его «лица необщем выражении».

Но к 30-летию не хотелось повторяться, возникла идея сделать несколько иначе, чем раньше. Так, чтобы, продолжив традицию юбилейных изданий, не дублировать их, а дополнить, добавить, привнести что-то новое, что позволило бы полнее и глубже понять и почувствовать, что собой представляет планета НУА с высоты уже трех десятилетий истории.

Решено было через индивидуальные истории «собрать» коллективную память, посмотреть, что в «сухом остатке» у выпускников, преподавателей, сотрудников и друзей оставляет в жизни такое явление, как Народная украинская академия.

Так появились эссе-воспоминания – сердцевина юбилейного издания. Конечно, эссе субъективны. Особенно если говорить о выпускниках, ибо приглашались к участию, откликнулись, находили время и готовили свои воспоминания не все выпускники (все – было бы абсолютно нереально), а только те, кто не сошел с орбиты *Alma mater*, связан с ней, контактирует.

Конечно, субъективность в отборе авторов, избранный жанр

и юбилейный формат издания накладывают отпечаток. Эссе, практически все без исключения, позитивны, пафосны, с нотками восторженности и – всегда – признательности и благодарности.

Но даже через этот «юбилейный налет» при ближайшем рассмотрении хорошо прочитываются характерные черты и особенности НУА, ее принципы и ценности, красной нитью проходят знаковые события, традиции, харизматичные ипостаси «отцов-основателей» и преподавателей, являющих собой основу культурно-образовательной среды Народной украинской академии.

Во многих эссе прочитывается признание и принятие основных ценностей НУА – уважения, человечности, реальной индивидуализации образовательного процесса, понимания того, что академия числит за собой как один из базовых смыслов, как главный навык будущего – понимать и научиться использовать свою человечность. В эпоху цифровизации такой маркер проступил еще отчетливее.

Очень интересовало авторов проекта описание академической повседневности, академического быта, системы взаимоотношений «внутри». Хотелось при помощи такого источника исторической информации, как эссе, вычленить черты академической корпорации интересующего нас отрезка времени. Что-то получилось, что-то, возможно, не очень. Но интереснейший пласт истории НУА опубликован, введен в оборот. И это главное.

История такой сложной институциональной структуры, как инновационное учебное заведение, возникающее первым в своем классе-виде-периоде, требует, безусловно, изучения большого корпуса источников и литературы. В издании опора сделана на воспоминания, изложенные в форме эссе. При таком подходе что-то, конечно, осталось за кадром, что-то проступило гипертрофированно рельефно. Но юбилейное издание – не классический исторический труд. Скорее – этапная публикация, позволяющая зафиксировать не только факты и имена, но и эмоции.

Представляется, что корпус преподавательских эссе позволяет увидеть важную для НУА преемственность с харьковской высшей школой. А эссе выпускников четко прорисовывают подходы академии

к сочетанию учебной и внеучебной деятельности, к созданию в университете и школе широкого спектра возможностей для развития и «набора высоты», которое совсем недавно получило в литературе определение «университетского пространства» (И. П. Кулакова, 2006).

Эссе дало возможность увидеть способы предъявления своей самости внеуниверситетскому миру, которые сложились и стали характерны для воспитанников академической среды. Тех самых воспитанников, которые представляют собой интереснейшую генерацию сегодняшнего и завтрашнего дня страны и мира, которыми НУА искренне гордится и с которыми связывает свои перспективы.

Если присмотреться к изданию повнимательнее, то можно увидеть еще один значимый вектор. НУА периода своего первого тридцатилетия прекрасно иллюстрирует сложную и неоднозначную тенденцию, в соответствии с которой образование постепенно перестает быть государственным проектом и переходит в сферу инициативы и ответственности самого человека.

Это маркер, однозначно определить цвет которого сегодня сложно. Но, смеем надеяться, на примере истории первого тридцатилетия НУА, инициатива, профессионализм и ответственность в совокупности с харизматичностью и верой в человека могут не только города строить, но и целые планеты создавать. Такие, как Народная украинская академия.

Список библиографических ссылок

1. Астахова, Е. В. (ред.). (2001). *Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра...* Харьков, 188 с.
2. Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.). (2006). *Очерки истории Народной украинской академии*. Харьков: Изд-во НУА, 519 с. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/462> [Accessed 11 Apr. 2021].
3. Астахова, Е. В. (ред.). (2015). *Дорогу осилит идуций...* Харьков: Изд-во НУА, 646 с Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1260> [Accessed 11 Apr. 2021].

References

1. Astakhova, Ye. V. (red.). (2001). *Narodnaya ukrainskaya akademiya: vchera, segodnya, zavtra...* [People's Ukrainian Academy: yesterday, today, tomorrow ...]. Khar'kov, 188 p.
2. Astakhova, V. I., Astakhova, Ye. V. (red.). (2006). *Ocherki istorii Narodnoy ukrainskoy akademii* [Essays on the history of the Ukrainian People's Academy] Khar'kov: Izd-vo NUA, 519 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/462> [Accessed 11 Apr. 2021].
3. Astakhova, Ye. V. (red.). (2015). *Dorogu osilit idushchiy...* [The road will be mastered by the walking...]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 646 s Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1260> [Accessed 11 Apr. 2021].